

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАҲАЛЛИЙ ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ ОРГАНЛАРИДА КАДРЛАР ЗАХИРАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Сеитниязов Камарбек Парахатович

Қорақалпоқ давлат университети мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038173>

Аннотация: Мазкур мақолада Қорақалпоғистон Республикаси туман ва шаҳар ҳокимликларида раҳбарлик лавозимларига кадрлар захирасини шакллантиришнинг ҳуқуқий асослари, ўзига хос жиҳатлари ва айрим муаммолари ҳамда хориж тажрибаси таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, давлат фуқаролик хизмати, кадрлар захираси, ҳуқуқий асослар, хориж тажрибаси.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органларида давлат фуқаролик хизматини ташкил қилишнинг энг муҳим элементларидан бири маҳаллий ҳокимияти органларида раҳбарлик лавозимлари учун истеъдодли, ҳалол, халққа хизмат қиладиган, ватанга садоқатли кадрлар захирасини яратиш ҳамда уларни марказлаштирилган ҳолда саралаб олиш, тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва узлуксиз малакасини ошириш тизимини яратиш ҳисобланади.

Олим Р.Д.Курбановнинг таъкидлашишча, кадрлар захирасини шакллантириш механизми номзодларни танлаб олиш жараёнидан бошлаб унинг иштирокчиларини ўқитишгача бўлган бир қатор тартиб-таомилларни ишлаб чиқиш ва норматив-ҳуқуқий жиҳатдан расмийлаштиришни ўз ичига олади¹.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонунининг 25-моддасида миллий кадрлар захираси давлат фуқаролик хизматчиларининг раҳбарлик лавозимларини малакали кадрлар билан тўлдириш мақсадида давлат фуқаролик хизматчиларини марказлаштирилган ҳолда саралаб олиш, тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва узлуксиз малакасини ошириш тизими эканлиги, миллий кадрлар захираси давлат фуқаролик хизматининг раҳбар кадрлар таркибини барқарор таъминлаш ва унинг сифатини яхшилаш, давлат фуқаролик хизматчисининг касбий компетенциясини ошириш ҳамда хизматда лавозим бўйича кўтариш мақсадида шакллантирилиши белгиланган².

Бугунги кунда амалиётда маҳаллий давлат ҳокимияти даражасидаги захира номзодлари асосан Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раисининг ўринбосарлари, туман (шаҳар) ҳокимлари ва уларнинг ўринбосарларига шакллантирилиб келинмоқда. Миллий кадрлар захирасини тайёрлаш тизимининг айнан мазкур лавозимларга яратилганлигининг сабаби ушбу лавозим ваколатларини амалга оширишдаги юқори масъулият ва уни эгаллаган мансабдор шахсларнинг бутун бошли комплексларга жавобгар эканлиги билан изоҳланади.

¹ Курбанов Р.Д. Совершенствование организационно-правовых основ государственной гражданской службы в Российской Федерации. Автореферат. дисс. ...докт.юр.наук. Москва. 2010. - С 38.

² <https://lex.uz/uz/docs/6145972#6146907>

Албатта, Қорақалпоғистон Республикасидан Миллий кадрлар захирасига киритилган номзодлар нафақат маҳаллий даражадаги давлат ташкилотлари раҳбарлари, балким миллий ва республика даражасидаги лавозимларга ҳам тайинланиши мумкин.

Н.Т.Шериповнинг фикрича, давлат кадрлар захираси давлат ва муниципал хизматчилар, бизнес, илмий доиралар ва фуқаролик жамияти вакиллари орасидан танлов ўтказиш орқали давлат хизмати тизимида тайёрланган кадрлар салоҳиятини яратиш ва улардан оқилона фойдаланиш мақсадида шакллантирилади. Давлат кадрлар захираси сиёсий лавозимлар учун кадрлар захирасидан ҳамда катта, бош ва олий маъмурий лавозимлар учун кадрлар захирасидан иборат бўлиши керак³.

Ҳозирда амалиётда нафақат миллий кадрлар захирасига номзодлар сараланмоқда, балким маҳаллий даражадаги бошқада давлат ташкилотлари раҳбарларига ва уларнинг ўринбосарларига ҳам захиралар тайёрланмоқда, масалан, қонунчиликда кўрсатилмаган бўлса ҳам “Истиқболли кадрлар захираси”, “Мобил кадрлар захираси”, “Салоҳиятли кадрлар захираси” ва бошқада захира кадрлари шакллари мавжудлигини кўришимиз мумкин.

Айнан ушбу захиралардаги номзодлар фаолиятининг натижадорлиги ва касбий компетенциясини узлуксиз равишда ошириб бориши ҳисобига юқори лавозимларни эгаллаётганлигини гувоҳи бўлмоқдамиз.

Жумладан, 2024 йилда 18 нафар туман ва шаҳар ҳоким ёрдамчилари юқори лавозимларга тайинланиб, шундан 1 нафар Вазирлар Кенгашига котибият бошлиғи, 5 нафари ҳоким ўринбосари ҳамда қолган 12 нафари туман даражасидаги турли хил давлат ташкилотлари раҳбарлари лавозимларига тайинланганлигини кўришимиз мумкин⁴.

Лекин, ҳали амалиётда туман (шаҳар) ҳокимлигига оддий 1 тоифали мутахассис сифтида ишга қабул қилинган ходимнинг кейинчалик бош мутахассиси, гуруҳ бошлиғи, ҳоким ёрдамчиси, ҳоким маслаҳатчиси, ҳоким ўринбосари ва ҳоким сингари лавозимларни эгаллаши ҳамда кадрлар захирасига киритилган номзод сифатида лавозим поғоналаридан босқичма-босқич кўтарилиб боришини, бунда ҳар бира юқори турувчи лавозимни эгаллаши учун зарур бўлган билим ва кўникмалар, қандай талабларга жавоб бериши, кайси йўналишларда иш стажига эга бўлиши, қайси малака ошириш ва қайта тайёрлаш курсларида ўқиши, стажировкалар ўташ жараёнларини ўз ичига оладиган “Карьера модули” ҳалигача ишлаб чиқилмаганлигини кўришимиз мумкин.

Назаримизда, давлат фуқаролик хизматида раҳбар кадрларнинг қўнимсизлигини олдини олиш, унинг сифатини яхшилаш, кадрларнинг касбий компетенциясини доимий ошириб, лавозим поғонларида кўтарилишини таъминлаш мақсадида кадрлар захирасига номзодларни марказлаштирилган ҳолда саралаб олиш, тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва узлуксиз билим ва кўникмаларини ошириб боришнинг барча босқичларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқ.

³ Шерипов Н.Т. Государственная гражданская служба Кыргызской Республики (административно-правовое исследование). Автореферат. дисс. ...канд.юрид.наук. Тюмень.2011. - С 29-30.

⁴ https://t.me/ARGOS_QR/1779

Бунда ушбу қонун ости ҳужжатида кадрлар захирасини шакллантириш ва юритиш, кадрлар захирасига киритилган шахслар билан ишлаш, захирадан чиқариш ва бошқада ҳолатларни батафсил ўз ичига оладиган нормалар бўлиши лозим.

Агар хориж тажрибасига қарайдиган бўлсак, раҳбарлик лавозимларига кадрлар захирасини шакллантириш босқичлари ва муддатлари қонунчиликда тўғридан-тўғри белгиланганлигини кўришимиз мумкин.

Хусусан, Грузия Республикасининг 27.10.2015 йилдаги “Оммавий хизмат тўғрисида”ги Қонунига кўра мамлакатда давлат фуқаролик хизмати соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга оширадиган махсус ваколатли органи “Оммавий хизмат Бюроси” томонидан кадрлар захираси юритилади ҳамда мансабдор шахслар 2 йил муддатга кадрлар захирасига киритилади⁵.

Қирғиз Республикасининг 27.10.2021 йилда қабул қилинган “Давлат фуқаролик хизмати ва муниципал хизмат тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ, мамлакатда кадрлар захираси ҳар бир давлат органи томонидан мустақил равишда шакллантирилади ҳамда кадрлар захираси кичик, катта ва бош лавозимларга номзодлардан иборат бўлади⁶.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда маҳаллий давлат ҳокимияти органларидаги раҳбарлик лавозимларига муносиб номзодларни саралашда адолатли ва шаффоф тизимини жорий қилиниши, шубҳасиз халққа хизмат қиладиган давлат хизматчисини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.

References:

1. Курбанов Р.Д. Совершенствование организационно-правовых основ государственной гражданской службы в Российской Федерации. Автореферат. дисс. ...докт.юрид.наук. Москва.2010. - С 38.
2. <https://lex.uz/uz/docs/6145972#6146907> [электронный ресурс] URL (дата обращения 04.11.2024 г.)
3. Шерипов Н.Т. Государственная гражданская служба Кыргызской Республики (административно-правовое исследование). Автореферат. дисс. ...канд.юрид.наук. Тюмень.2011. - С 29-30.
4. https://t.me/ARGOS_QR/1779 [электронный ресурс] URL (дата обращения 04.11.2024 г.)
5. Закон Грузии 27.10.2015 г. “О публичной службе”. <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/3031098?publication=53> [электронный ресурс] URL (дата обращения 04.11.2024 г.)
6. Закон Кыргызской Республики от 27 октября 2021 года № 125 “О государственной гражданской службе и муниципальной службе”. <https://cbd.minjust.gov.kg/112303/edition/1289504/ru?ysclid=m2ooslu58k290565477> [электронный ресурс] URL (дата обращения 04.11.2024 г.)

⁵ Закон Грузии 27.10.2015 г. “О публичной службе”. <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/3031098?publication=53>

⁶ Закон Кыргызской Республики от 27 октября 2021 года № 125 “О государственной гражданской службе и муниципальной службе”. <https://cbd.minjust.gov.kg/112303/edition/1289504/ru?ysclid=m2ooslu58k290565477>